

Lomaketyökalu tutkimus- ja kehittämisaineiston arvonmäärittämiseksi

Tässä raportissa esitellään luonnos lomaketyökalusta, jota voi hyödyntää tutkimus- ja kehittämisaineistojen arvonmäärittämisen apuna. Työkalu toteutettiin osana Tampereen yliopiston Data Steward -koulutusta. Projektityön tavoitteena oli kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun TKI-henkilöstölle työkalu tutkimus- ja kehittämisaineiston arvonmäärittämiseksi, ja sen avulla helpottaa aineistojen jatkokäyttömahdollisuuksien ja jatkokäyttöä rajoittavien tekijöiden tunnistamista. Projektityön ohjaajana toimi Joona Koironen Metropoliasta.

Tässä projektityön raportissa esitellään taustatiedoksi kerättyjä tutkimusaineistojen arvonmäärittämisen kriteerejä sekä lomaketyökalun toteutusprosessia ja valmiin lomakkeen sisältöä.

Taustaa: tutkimusaineistojen arvonmäärittäminen

Lomaketyökalun toteuttamista varten koostettiin erilaisia tutkimusaineistojen arvonmäärittämistä käsitteleviä kriteeristöjä ja materiaaleja. Useimmat lähteet käsittelevät erityisesti tutkimusaineiston pitkäaikaissäilytystä ja arkistointia. Tämän projektityön fokus oli pitkäaikaissäilytystä laajempi, sillä testilomakkeen kohdeympäristössä eli Metropoliaassa on tarvetta tunnistaa myös keskipitkällä aikavälillä säilytettävät aineistot ja edistää niiden jatkokäyttöä. Aineistojen ja niiden arvon tunnistaminen ei ole aina helppoa, eikä aineistoja välttämättä osata mieltää TKI-hankkeen tuloksiksi toisin kuin esim. julkaisuja. Eri näkökulmasta huolimatta myös pitkäaikaissäilytystä käsittelevät kriteeristöt tarjosivat lomaketyökalun kehittämisen kannalta hyödyllisiä näkökulmia.

Eri lähteistä löytyviä tutkimusaineiston arvonmäärittämisessä käytettyjä kysymyksiä ja kriteereitä vertaillen tunnistettiin seitsemän keskeistä aihepiiriä: aineiston merkittävyys, aineiston ainutkertaisuus, jatkokäyttömahdollisuudet, aineiston ja dokumentaation laatu, säilyttämisen ja jatkokäytön esteet, kustannustekijät ja rahoittajan vaatimukset. Taulukossa on esitelty esimerkkeinä joitain näihin näkökulmiin liittyviä arvonmäärittämisen ja aineistojen säilyttämisen kriteerejä.

Aineiston merkittävyys	Voiko aineisto johtaa uusiin löydöksiin (DCC 2014) Tehtävän (tutkimuksen) merkittävyys ja toimintaympäristön ja -prosessin merkitys yhteiskunnassa (Kansallisarkisto 2020) Merkitys tieteelle eri aikaväleillä, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, historiallinen tai kulttuurillinen merkitys (Lehtisalo ym. 2023) Muutosta, murrosta tai käännekohtaa kuvaava aineisto (Näreaho & Koironen 2020) Yhteiskunnallinen, taloudellinen ja akateeminen vaikuttavuus (Talvinen 2019)
Aineiston ainutkertaisuus	Olisiko aineiston uudelleen tuottaminen vaikeaa, kallista tai mahdotonta (DCC 2014) Tiedon ainutkertaisuus suhteessa muihin arkistoitaviin aineistoihin (Kansallisarkisto 2020) Tieteellinen ja kulttuurinen ainutkertaisuus (Lehtisalo ym. 2023) Voiko vastaavan aineiston uudelleen kerääminen olla eettisesti arveluttavaa (Näreaho & Koironen 2020)
Jatkokäyttömahdollisuudet	Tulosten varmentaminen, jatkoanalyysi ja myöhemmät julkaisut, opetuskäyttö (DCC 2014) Tietojen helppokäyttöisyys ja yhdisteltävyys muihin tietoihin sekä monipuoliset käyttötarpeet eri tieteen- ja tutkimusaloilla ja muussa kuin tutkimustoiminnassa (Kansallisarkisto 2020) Datan käyttö eri tieteenaloilla, analysoimattoman tiedon määrä (Lehtisalo ym. 2023)

	Yhdisteltävyys muihin tietoihin, monipuoliset käyttömahdollisuudet, jalostusarvo (Näreaho & Koiranen 2020)
Aineiston ja dokumentaation laatu	Kattavuus, otoskoko, tarkkuus, validiteetti, reliabiliteetti, edustavuus (DCC 2014) Tietojen alueellinen, ajallinen tai kohderyhmää koskeva kattavuus sekä käytettävyys: looginen rakenne ja elinkaareen liittyvät metatiedot (Kansallisarkisto 2020) Toistettavuus, laadunvarmistus (Lehtisalo ym. 2023) Laatu ja luotettavuus, kuvailutiedot ja ymmärrettävyys, kattavuus, FAIR-periaatteiden noudattaminen (Näreaho & Koiranen 2020) Oikeellisuus, tarkkuus, johdonmukaisuus, ajantasaisuus, kattavuus, ymmärrettävyys (kuvailutiedot), koneluettavuus, käyttöoikeudet (Tarkoma ym. 2023)
Säilyttämisen ja jatkokäytön esteet	Jatkokäytön puuttuminen tutkittavan informoinnista ja suostumuksesta, anonymisoinnin esteet (DCC 2014) Rajoittaako sensitiivisyys, sopimustekijät tai tekijänoikeudet aineiston julkaisua tai uudelleenkäyttöä (DCC 2014) Puutteet tekijyydestä, säilyttämisestä ja käyttöoikeuksista sopimisessa, tutkittavan informoinnissa tai anonymisointimahdollisuuksissa (Näreaho & Koiranen 2020)
Kustannustekijät	Onko aineistonhallintaan ja säilytykseen riittävä rahoitus (DCC 2014) Kustannustekijöiden huomiointi, mm. standardien, suositusten ja sovittujen tiedostomuotojen noudattaminen, säilytystarpeen määrittely ja määräajan säilytettävien aineistojen säännönmukainen hävittäminen (Kansallisarkisto 2020) Panostetut varat ja työresurssit, kaupallinen arvo (Lehtisalo ym. 2023)
Rahoittajan vaatimukset	Suosittelieeko rahoittaja datan jakamista (DCC 2014) Rahoittajan intressi (Lehtisalo ym. 2023) Julkisten rahoittajien rahoitusehdot (Näreaho & Koiranen 2020)

Toteutus: lomakkeen laatiminen

Projektityön aikataulun puitteissa ei ollut mahdollista rakentaa alusta lähtien kokonaan uutta työkalua, joten suunnitelmaksi muodostui pilottiversion toteuttaminen jollain valmiilla lomaketyökalulla. Vaihtoehtoina Metropolissa olivat Microsoft Forms, Google Forms ja E-lomake. Kokeilujen perusteella E-lomake osoittautui joustavimmaksi vaihtoehdoksi ja valittiin pilottiversion toteutustavaksi.

Ideoita tekniseen toteutukseen haettiin Helsingin yliopiston RISK-I työkalun testiversiosta, joka on tarkoitettu kansainvälisen yhteistyön riskien arviointiin ensivaiheessa (Laitinen 2025). Työkalussa on kuvattu eri riskitasoja 1–3 värikoodauksella (vihreä-keltainen-punainen). Pilottityökalussa hyödynnettiin samantapaista koodausta: jokainen vastaus saa palautteen, jonka mukaan aineiston voi tai se kannattaa säilyttää (vihreä), vastattuun asiaan on kiinnitettävä huomiota, jotta säilyttäminen olisi mahdollista (keltainen) tai vastattu asia estää aineiston säilyttämisen (punainen). Kysymysten muodostamisessa käytettiin apuna lähdeaineistosta poimittuja arvonmäärityskriteerejä sekä aineistonhallinnan tukipalveluissa kertynyttä tietämystä Metropolian toimintatavoista.

Lomaketyökalun tekniset ominaisuudet rajoittivat lomakkeen pilottiversion toteutusta. Missään kolmesta lomaketyökalusta ei esimerkiksi ollut mahdollista määritellä vastausvaihtoehdoille pisteitä ja perustaa annettua palautetta pistemäärään, ellei vastauksia määritellyt koevastausten tapaan oikeiksi ja vääriksi. E-lomakkeessa on mahdollista lisätä selitetekstejä ja määritellä kenttien välisiä riippuvuuksia, jolloin tietty tekstipalautte näytetään, kun tietty vastausvaihtoehto on valittu. Tämä valikoitui lomakkeen toteutustavaksi. Ongelmia jäi vielä loppuyhteenvedon muodostamiseen ja tallentamiseen, sillä siihen ei ole mahdollista sisällyttää vain niitä tekstejä, jotka tulevat näkyviin valittujen vastausvaihtoehtojen myötä, vaan mukaan olisivat tulleet kaikki tekstit. Näiden ideoitujen toteutustapojen hyödyntäminen jäi vielä jatkokehittämisen kohteeksi projektin jälkeen.

Tulokset: lomaketyökalun pilottiversio

Lomakkeen ensimmäinen versio toteutettiin suomeksi ja englanniksi. Lomakkeen sisältö alkaa aineiston arvoa ja jatkokäyttömahdollisuuksia kartoittavilla kysymyksillä, ja etenee lopussa kysymyksiin, jotka auttavat hahmottamaan mahdollisia säilytykseen ja jatkokäyttöön liittyviä esteitä ja riskejä. Osaan kysymyksistä sisällytettiin seliteteksti, joka antaa tarkemman selityksen, mitä kysymyksellä tarkoitetaan. Tavoitteena oli, että kysymykset ja vastauksista annettavat palautteet olisivat helppoja ymmärtää. Palautteisiin sisältyy värikoodaus, lyhyt arvio- ja ohjeteksti ja tarvittaessa linkkejä Metropolian sisäisiin tai yleisempiin ohjeisiin. Lomakkeeseen sisältyvät tekstit on esitetty tämän raportin lopussa liitteenä.

Lomakkeesta luotiin testiversio kokeiltavaksi:

- suomeksi: <https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/47296/lomake.html>
- englanniksi:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/47296/lomake.html?rinnakkaislomake=english_test

Testilomakkeen tunnus on test ja salasana test.

Lopuksi

Lomaketyökalun jatkekehittämiselle on mahdollisuuksia. E-lomakkeen rajoitusten vuoksi on tarpeen selvittää, olisiko pilottiversion pohjalta ja avointa lähdekoodia hyödyntämällä mahdollista toteuttaa kokonaan erillinen työkalu, joka ei olisi riippuvainen E-lomakkeen ominaisuuksista. Tämä parantaisi toiminnallisuutta ja mahdollistaisi lomakkeen kehittämisen helppokäyttöisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Työkalua voisi tällöin kehittää tekniseltä toteutukseltaan samankaltaisemmaksi kuin esimerkiksi Helsingin yliopiston RISK-I-työkalu. Tämän projektityön aikataulun puitteissa ei ollut vielä mahdollista järjestää pilottiversion käyttäjätestausta. Tärkeä jatkotoimenpide onkin pyytää TKI-henkilöstöä testaamaan lomaketta sekä kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia.

Lähteet

DCC (2014). *Five steps to decide what data to keep: a checklist for appraising research data v.1*. Digital Curation Centre. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/five-steps-decide-what-data-keep>

Kansallisarkisto (2020). *Arvonmääritys- ja seulontapolitiikka. Versio 1.6 16.12.2020*. <https://kansallisarkisto.fi/documents/141232930/149322637/Arvonm%C3%A4%C3%A4ritys-+ja+seulontapolitiikka+versio+1.6..pdf>

Laitinen, Markus (2025). *RISK-I: HY kv-toiminnan riskienarvioinnin ja -hallinnan työkalu*. Esitys FinnARMA-verkoston webinaarissa 14.3.2025. https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/141988813/Risk-i_FinnARMA_webinaari_140325.pdf

Lehtisalo, A., Asmi, A., Troberg, H., Parland-von Essen, J., Hakala, J., Laine, K., Söderholm, M., Vuorinen, M., Virtanen, M., Salminen, N., Nygren, P., Huuskonen, S., Sipponen, S., Lindholm, T., Mäkinen, T., Taskinen, T., Rosti, T., Alaterä, T., Pääkkönen, T. & Koivula, H. (2023). *Improve the quality and impact of your research through data management - A guide for making your data FAIR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8012377>

Näreaho, S. & Koiranen, J. (2020). *Minkälainen tutkimusaineisto kannattaisi tallentaa uudelleenkäyttöä varten?* Metropolia Ammattikorkeakoulu. <https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2020/10/01/minkalainen-tutkimusaineisto-kannattaisi-tallentaa-uudelleenkaayttoa-varten/>

Talvinen, K. (2019). *Digital Preservation (Fairdata-PAS): Guidelines for UH Evaluators*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5785971>

Tarkoma, J., Jakobsson, A., Haakana, M., Kosonen, J. & Ranki, J. (2023). *Tiedon laatukriteerit ja mittaristo – soveltamisohje*. Tilastokeskus. https://stat.fi/media/uploads/org/tilastokeskus/tiedonlaatu/tiedon_laatukriteerien_soveltamisohje.pdf

Liite: Lomakkeen tekstit

Otsikko: Arvonmääritys: kannattaako aineisto säilyttää?

Alkuteksti:

Lomake auttaa aineiston arvonmäärityksessä. Vastaamalla kysymyksiin saat ohjeita siihen, kannattaako aineisto säilyttää hankkeen päätyttyä.

Aineistolla tarkoitetaan tutkimus- ja kehittämisaineistoja, joihin hankkeen tulokset perustuvat (esim. mittaustulokset, näytteet, kyselyt, haastattelut, keruuaineistot, tutkimuspäiväkirjat, työpaja-aineistot, palautteet, ohjelmistot, tietomallit jne. - ei kuitenkaan julkaisut).

Palautteissa käytettyjen symbolien selitykset:

(alt-teksti: Asia kunnossa) Aineisto on tämän asian osalta käyttökelpoista ja säilytettävää.

(alt-teksti: Varmista tämä) Pysähdy varmistamaan, että tämä asia on kunnossa, jotta aineisto on käyttökelpoista ja mahdollista säilyttää.

(alt-teksti: Stop) Aineistoa ei ole mahdollista jatkokäyttää tai säilyttää tämän asian takia.

Valitse kaikki väitteet, jotka sopivat aineistoon:

- Aineistoa voi hyödyntää uudelleen tulevissa hankkeissa
- Aineisto voi olla yhdistettävissä toisiin aineistoihin (esim. laajentaa tai täydentää toista aineistoa, tai toimia vertailukohteena)
- Aineistoa voi hyödyntää opetuksessa (esim. opetusmateriaalina tai opiskelijoiden projekteissa)
- Aineistolla voi olla kaupallista arvoa (esim. uudelleenkäyttö yritys yhteistyössä tai kaupallisiin sovelluksiin)
- Vastaavan aineiston uudelleen kerääminen tai tuottaminen olisi vaikeaa, työlästä tai mahdotonta
- Aineisto on taloudellisesti arvokas ja sen tuottamiseen käytetään paljon resursseja
- Aineisto on yhteiskunnallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai alan kehityksen kannalta merkittävää, ainutkertaista tai vaikuttavaa
- Ei mikään näistä

Kun yksi tai useampi väite viimeistä lukuun ottamatta on valittu:

Aineistolle on jatkokäyttömahdollisuuksia. Mitä useampi vaihtoehto on valittuna, sitä arvokkaampaa ja laajemmin käyttökelpoista aineisto on, ja sitä tärkeämpää sen säilyttäminen on. Täytä lomake loppuun nähdäksesi, että myös muut säilyttämisen kriteerit täyttyvät.

Kun toiseksi viimeinen vaihtoehto on valittu:

Aineisto on erityisen arvokas, ja kannattaa säilyttää pitkäaikaisesti. Pitkäaikaissäilytys on mahdollista korkeakouluille CSC:n PAS-palvelussa. Täytä lomake loppuun nähdäksesi, että myös muut säilyttämisen kriteerit täyttyvät ja ota yhteyttä datatukeen pitkäaikaissäilyttämisen toteuttamiseksi.

Kun "ei mikään näistä" on valittu:

Koska aineistolle ei ole jatkokäyttömahdollisuuksia, sen säilyttäminen ei todennäköisesti ole tarpeen.

Voiko aineistolle olla jatkokäytön mahdollisuuksia myös Metropolian ulkopuolella?

- Kyllä
- Ei, vain Metropolian sisällä

Kun "kyllä" on valittu:

Aineisto kannattaa avata datarepositoriossa tai data-arkistossa, esim.

- CSC:n Fairdata-palvelut
 - Zenodo
 - alakohtainen data-arkisto (kansainvälisesti kiinnostaville aineistoille)
- Datatuelta saat apua aineiston avaamiseen ja sopivan data-arkiston valintaan.

Kun "ei" on valittu:

Aineisto kannattaa säilyttää Metropolian sisäisessä tutkimusaineistojen säilö Mettassa. Katso ohjeet intranetistä.

Edellyttääkö rahoittaja aineiston tai jonkin sen osan säilyttämistä ja/tai avaamista?

- Kyllä / mahdollisesti
- Ei

Kun "kyllä / mahdollisesti" on valittu:

Noudata rahoittajan ohjeita. Esimerkkeinä joidenkin tutkimusrahoittajien linjauksia liittyen tulosaineistojen avoimuuteen: [Suomen Akatemia](#), [Horizon Europe](#), [Business Finland](#)

Kun "ei" on valittu:

Ei estettä säilyttämiselle

Kuvaillaanko aineisto siten, että se on ymmärrettävää? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot:

Selite: Kuvailutieto eli metadata kertoo, miten aineisto on tuotettu, mitä se sisältää ja miten sitä on käsitelty.

- Aineisto kuvaillaan tieteenalalla käytetyn metadatastandardin tai -formaatin mukaisesti
- Aineisto kuvaillaan käyttäen Metropolian metadatatmallia (readme-oheistiedosto)
- Aineisto kuvaillaan tutkimuspäiväkirjaan tai muuhun dokumentaatiotiedostoon
- Aineistotiedostot sisältävät kuvailutietoa (esim. taustatiedot, muuttujien tai lyhenteiden selitykset)
- Aineiston kuvailu ei ole riittävää siihen, että aineisto olisi ymmärrettävä jatkokäyttäjälle

Kun yksi tai useampi väite viimeistä lukuun ottamatta on valittu:

Hyvin tehty kuvailu tekee aineistosta ymmärrettävää ja mahdollistaa sen jatkokäytön. [Ohjeita kuvailuun aineistohallinnan oppaassa](#). Voit myös pyytää datatuelta apua kuvailuun.

Kun viimeinen väite on valittu:

Ilman riittäviä kuvailutietoja aineistoa ei ole ymmärtää tai käyttää uudelleen. [Ohjeita kuvailuun aineistohallinnan oppaassa](#). Voit myös pyytää datatuelta apua kuvailuun.

Onko aineisto virheetön ja laadukas?

Selite: Virheettömyys tarkoittaa, että tietosisältöä ei ole kadonnut eikä aineiston yhtenäisyys ole kärsinyt esim. aineiston käsittelyssä, tiedonsiirrossa tai mittausvirheiden takia.

- Kyllä
- Ei

Kun "kyllä" on valittu:

Ei estettä säilyttämiselle

Kun "ei" on valittu:

Aineiston säilyttäminen ei ole kannattavaa, mikäli se ei ole laadukasta tai luotettavaa.

Olisivatko aineiston säilytyskustannukset korkeat?

Selite: Esim. todella suuri aineisto vaatii paljon tallennustilaa.

- Kyllä
- Ei
- En ole varma

Kun "kyllä" on valittu:

Suhteuta säilytyskustannukset aineiston hyötyyn. Jos aineisto on laajasti käyttökelpoista ja arvokasta, suuremmat kustannukset eivät ole este säilyttämiselle. Aineiston arvoa voit arvioida lomakkeen ensimmäisen kysymyksen avulla.

Kun "ei" on valittu:

Ei estettä säilyttämiselle

Kun "en ole varma" on valittu:

Kustannuksia voi tulla esim.

- aineiston vaatimasta tallennustilasta, jos kyseessä on hyvin suuri aineisto
- jos aineiston (jatko)käyttöön tarvitaan maksullisia ohjelmistoja
- pysyvästi säilytettävän aineiston ylläpidosta (esim. vanhentuneiden tiedostomuotojen muuntaminen toimiviksi, datan eheyden ylläpito ja vahingoittumiselta suojele)

Suhteuta säilytyskustannukset aineiston hyötyyn. Jos aineisto on laajasti käyttökelpoista ja arvokasta, suuremmat kustannukset eivät ole este säilyttämiselle. Aineiston arvoa voit arvioida lomakkeen ensimmäisen kysymyksen avulla.

Omistaako Metropolia aineiston?

Selite: Aineiston omistajuudesta on sovittu mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyösopimuksessa. Metropolian henkilökunnan työssään tuottamien tutkimusaineistojen omistajuus on siirretty Metropolialle työsopimuksissa tai tarvittaessa erillisessä oikeuksiensiirtosopimuksessa.

- Kyllä
- Aineistot ovat yhteisomistuksessa
- Ei tai omistajuus on epäselvä

Kun "kyllä" on valittu:

Ei estettä säilyttämiselle

Kun toinen vaihtoehto on valittu:

Sovi kirjallisesti yhteisomistuksen ehdot ja sisällytä mukaan aineistojen säilyttäminen ja/tai julkiseksi avaaminen.

Kun "ei" on valittu:

Omistajuutta tai sopimuksia koskevat esteet ja epäselvyydet estävät aineiston jatkokäytön.

Onko aineisto tai osa siitä suojattu tekijänoikeuksilla tai immateriaalioikeuksilla?

Selite: Esim. tutkittavien tuottamat kuvat tai tekstit, tai hankkeessa tuotetut kaupalliseen hyödyntämiseen tarkoitetut ohjelmistot tai tuotteet.

- Kyllä
- Ei

Kun "kyllä" on valittu:

Jos tutkittavilla syntyy tekijänoikeuksia tuottamaansa aineistoon, heiltä täytyy pyytää suostumus aineistojen säilyttämiseen, avaamiseen tai jatkokäyttöön. Tekijänoikeuksiin liittyvät epäselvyydet estävät aineiston jatkokäytön.

Kun "ei" on valittu:

Ei estettä säilyttämiselle

Kerätäänkö aineistoa tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä tai tutkimuslupaa edellyttäviltä organisaatioilta?

- Kyllä
- Ei

Kun "ei" on valittu:

Ei estettä säilyttämiselle.

Kun "kyllä" on valittu, jatkokysymys:

Miten aineiston käyttöä hankkeen päätyttyä kuvataan tutkittavan informointilomakkeessa ja/tai organisaation tutkimusluvassa?

- Aineisto tai osia siitä säilytetään jatkokäyttöä varten.
- Aineisto tai osia siitä avataan julkisesti anonymisoituna.
- Aineisto tuhoetaan kokonaisuudessaan.

Kun jompikumpi kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta on valittu:

- Säilyttäminen tai avaaminen on mahdollista, kun siitä on informoitu osallistujia ja suostumus on saatu.

Kun viimeinen vaihtoehto on valittu:

- Jos tutkittavan informoinnissa ja/tai tutkimusluvassa kerrotaan, että kerätty aineisto tuhoetaan, ei sen säilyttäminen ja jatkokäyttö ole mahdollista. Jos aineisto halutaan säilyttää, luvat on pyydettävä uudestaan.

Sisältääkö aineisto henkilötietoja tai sensitiivistä tietoa?

Selite: Sensitiivisiä tietoja ovat esim. liikesalaisuudet, arkaluontoiset sijaintotiedot, kaksikäyttötuotteisiin liittyvät tiedot ja muu salassapidettävä tieto.

- Kyllä
- Ei

Kun "ei" on valittu:

- Ei estettä säilyttämiselle.

Kun "kyllä" on valittu, jatkokysymys:

Onko aineisto mahdollista anonymisoida tai sensitiiviset tiedot poistaa niin, että aineisto säilyy edelleen käyttökelpoisena?

- Kyllä
- Ei

Kun "kyllä" on valittu:

- Anonymisoitu aineisto voidaan säilyttää tai avata, kun siitä on informoitu osallistujia ja suostumus on saatu. Ohjeita anonymisointiin tarjoaa mm. [Tietoarkisto](#).

Kun "ei" on valittu:

- Jos aineistoa ei ole mahdollista anonymisoida tai sensitiivisiä tietoja poistaa, aineiston säilytykselle on oltava erityisen painava syy.